

HİDROENERJİ SİSTEMLƏRİNDƏ YENİ İNNOVASIYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ

Sevinc Rzayeva (Novruzova)
ORCID - 0009-0002-7335-5446
sevincnovruzova@ndu.edu.az
sevincrzayeva1969@gmail.com
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə: Məqalədə hidroenerji sistemlərində istehsal olunan saf, ekoloji cəhətdən təmiz olan enerji istehsalının bu günkü dünya əhalisi üçün əhəmiyyətindən bəhs edilir. Həmçinin hidroenerji sahəsinə yeni innovasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə enerji istehsalının artırılması, qəza risklərinin minimuma endirilməsi, süni intellekt sistemləri vasitəsilə enerji istehsalının proqnozlaşdırılması və optimallaşdırılması üsullarından məlumat verilir. Hidroenerji sistemlərində tətbiq olunan müxtəlif sensorlar vasitəsilə avadanlıqlarda yaranacaq nasazlıqlar, çay və anbarlarda suyun vəziyyətinin müəyyən edilməsi, turbinə daxil olan suyun təzyiqinin ölçülməsi, turbin və generatorların mexaniki vəziyyətinə nəzarət edilir. Bundan başqa məqalədə qeyd edilir ki, sensorlar və İoT texnologiyaları ilə hidroenerji sistemlərində monitoring aparılır ki, bunun sayəsində operator idarəetmə mərkəzindən sistemi izləyə və nəzarət edə bilər. Hidroenerji sistemlərinin optimallaşma üsulları haqqında məlumat verilərək qeyd edilir ki, bu üsulların tətbiq olunması nəticəsində 10–15% daha çox enerji istehsalı, enerji xərclərinin və qəza risklərinin azaldılması, su ehtiyatlarının uzunmüddətli qorunması və ekoloji təsirlərin azaldılmasına nail olmaq olar. Sonda qeyd edilmişdir ki, Azərbaycanın da bu sahədə böyük potensialı var və innovativ texnologiyaların tətbiqi ölkənin enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verə bilər.

Aşar sözlər: Hidroenerji, innovasiya texnologiyaları, ağıllı sensorlar, İoT texnologiyaları, süni intellekt, enerji səmərəliliyi.

Ключевые слова: Гидроэнергетика, инновационные технологии, интеллектуальные датчики, технологии Интернета вещей, искусственный интеллект, энергоэффективность.

Keywords: Hydropower, innovative technologies, smart sensors, IoT technologies, artificial intelligence, energy efficiency.

Giriş: Hidroenerji, təmiz və bərpa olunan enerji mənbələri arasında mühüm yer tutur və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında strateji əhəmiyyətə malikdir. Dünya əhalisinin artması və sənayeləşmənin sürətlənməsi ilə enerji tələbatı da getdikcə artır. Bu səbəbdən enerji istehsalında səmərəliliyi artırmaq və ekoloji təsirləri minimuma endirmək üçün yeni texnologiyaların tətbiqi zəruridir. Hidroenerji sahəsində innovasiyalar, yalnız elektrik istehsalının optimallaşdırılması ilə məhdudlaşmır, həm də su resurslarının idarə olunması, nasazlıqların vaxtında aşkarlanması və əməliyyat xərclərinin azaldılması kimi sahələrdə də önəmli rol oynayır. Məsələn, sensor texnologiyaları və İoT (Əşyaların İnterneti) sistemləri vasitəsilə real vaxtda su axını və turbina vəziyyəti izlənilə bilər. Eyni zamanda süni intellekt və maşın öyrənməsi tətbiqləri hidroenerji stansiyalarında enerji istehsalının proqnozlaşdırılmasını və optimallaşdırılmasını mümkün edir. Hidroenerji ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, dünyada ən geniş istifadə olunan bərpa olunan enerji mənbəyidir. Hidroenerji çayın və ya digər su hövzəsinin təbii gedişatının dəyişdirilərək yaradılan bəndlərdən və ya axar sudan istifadə etməklə elektrik enerjisinin istehsal edildiyi bərpa olunan enerji mənbəyidir.[2] Hidroenerji daim yenilənə və təkrarlana bilən su dövriyyəsi sisteminə əsaslanır və istehsal edilən enerjinin miqdarı axan suyun sürətindən asılı olaraq dəyişir. Su axınının həcmi və ya su hövzəsində hündürlüyün dəyişməsi axan suda mövcud olan enerji miqdarını müəyyən edir.

Bərpa olunan enerji mənbələri içərisində dünyada ən böyük istehsal gücünə malik stansiyalar Su Elektrik Stansiyalarıdır. 2022-ci il məlumatlarına əsasən (IRENA) Su Elektrik Stansiyalarının qoyuluş gücü hidroakkumulyasiya stansiyaları istisna olmaqla 1211 QVt, dünyada bərpa olunan enerji stansiyalarının qoyuluş gücünün 43%-ni təşkil edir. Yer kürəsində istehsal olunan bütün bərpa olunan elektrik enerjisinin təxminən 71%-i hidroenerjidən əldə edilir.

Dünyanın aparıcı hidroelektrik istehsalçıları Çin, Braziliya, ABŞ, Kanada və Rusiyadır.

Səkil 1. Dünya ölkələri üzrə SES-lərin qoyulmuş gücü.

İqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının azalması və artan enerji tələbatı hidroenerji sistemlərində yeni innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsi zərurətini əmələ gətirir. Məqalənin məqsədi bu sahədə ən son texnoloji yenilikləri araşdırmaqdır.

Su Elektrik Stansiyaları içərisində ən çox istifadə olunan su anbarlı və axın-su hidroelektrik stansiyaları modellərdir. Yeni innovasiya texnologiyaları olaraq dağ çaylarında kiçik turbinlərdən istifadə və yerli icmalar üçün enerji müstəqilliyi, okean və dənizlərin kinetik enerjisindən istifadə, sensorlar və IoT texnologiyaları ilə real vaxtda enerji sisteminə monitorinqin təşkili, süni intellekt (AI) və maşın öyrənməsi ilə su axınının proqnozlaşdırılması və enerji istehsalının optimallaşdırılmasını göstərə bilərik.[3]

Hidroenerji sistemlərinin rəqəmsallaşdırılması dedikdə, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (ICT), süni intellektin (AI), ağıllı sensorların, IoT (Internet of Things) qurğularının və böyük verilənlərin (Big Data) tətbiqi nəzərdə tutulur. Məqsəd enerji istehsalını daha səmərəli, çevik və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz etməkdir. Su səviyyəsi, təzyiq, turbinin fırlanma sürəti, temperatur və digər göstəricilər sensorlar vasitəsilə toplanır. AI alqoritmləri ilə çayların su axını və yağış proqnozları təhlil edilərək enerji istehsalı əvvəlcədən hesablanı bilər. Bütün bunlar xüsusilə iqlim dəyişikliyi və su ehtiyatlarının dəyişkənliyi şəraitində vacibdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində turbinlərin iş rejimi avtomatik optimallaşdırılır, lazımsız enerji itgilərinin qarşısı alınır və “Smart grid” (ağıllı enerji şəbəkəsi) ilə inteqrasiya edilərək, istehsal olunan enerjinin işlədicilər arasında daha düzgün paylanması həyata keçirilir. Bundan əlavə avadanlıqlarda yaranacaq nasazlıqlar sensorlar vasitəsilə əvvəlcədən müəyyən edilir, texniki xidmət planlı şəkildə həyata keçirilərək qəza risklərinin və əlavə xərclərin azaldılmasına səbəb olur. Hidroenerji stansiyalarında sensorlar müxtəlif parametrləri ölçmək üçün quraşdırılır. Məsələn su səviyyəsi və axın sürəti sensorları var ki, bunlar çay və anbarlarda suyun vəziyyətini izləyir. Təzyiq sensorları turbinə daxil

olan suyun təzyiqini ölçür. Vibrasiya və temperatur sensorları turbin və generatorların mexaniki vəziyyətini izləyir. Səs və vibrasiya sensorları suyun hərəkətində və avadanlıqlarda olan anormal səsləri müəyyən edir. Ekoloji sensorlar isə suyun keyfiyyətini, oksigen səviyyəsini və balıqların hərəkətini izləyir. Bu sensorlardan gələn məlumatlar İoT qurguları vasitəsilə toplanır və mərkəzi sistemə ötürülür.[1] Məlumatlar bulud sistemə ötürülür və operatorlar onlayn şəkildə stansiyanı idarə edə bilər. Operatorlar mobil tətbiqlər və komputer vasitəsilə stansiyanın işini real vaxt ərzində izləyə və idarə edə bilərlər. Bunun nəticəsində də qəza riskləri azalaraq nasazlıqlar əvvəlcədən müəyyən edilir, istehsal olunan enerjinin səmərəliliyi yüksəlir, turbinlərin işi optimallaşır, distant idarəetmə ilə stansiyanın işi uzaqdan effektiv şəkildə idarə oluna bilər. Belə stansiyalara misal olaraq Norveçdə Ştatkraft şirkəti oradakı bütün hidroenerji stansiyalarını sensorlarla rəqəmsal izləmə sistemə qoşub. Çində böyük Su Elektrik Stansiyalarında İoT və AI əsaslı “digital twin” texnologiyası tətbiq edilir. ABŞ-da hidroenerji stansiyalarında İoT əsaslı monitoring sistemləri sınaqdan keçirilir.

Şəkil 2. Sensorlar və İoT texnologiyaları ilə monitoring.

Sensorlar su səviyyəsi, təzyiq, vibrasiya və s. məlumatları toplayaraq bu məlumatları İoT Gateway vasitəsilə buluda ötürülür. Həmin məlumatlar burada emal olunur və bunun sayəsində operator idarəetmə mərkəzindən sistemi izləyə və nəzarət edə bilər.

Süni intellekt və maşın öyrənməsi ilə su axını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hidroenerji sistemlərində elektrik enerji istehsalı su axını ilə birbaşa bağlıdır. Su axını isə mövsüm dəyişiklikləri, yağış və qarın əriməsi və başqa iqlim dəyişikliyinə asılı olaraq müxtəlif olur. AI modelləri su axını proqnozlaşdırmaq üçün müxtəlif tarixi və real vaxt məlumatlarından istifadə edərək yağıntı, temperatur və rütubət göstəriciləri, keçən vaxt ərzində caylardakı su səviyyəsinin məlumatlarını izləyə bilər. Burada istifadə olunan AI modellərindən biri Süni Neyron Şəbəkəsidir (ANN – Artificial Neural Networks) ki, onlar keçmiş məlumatlar əsasında gələcək su axını öyrənir. Dərin öyrənmə (Deep Learning, LSTM – Long Short-Term Memory Networks) metodları son 30 ilin yağış və su axını məlumatlarına baxaraq gələcək aylar üçün proqnozlar verir. Maşın Öyrənməsi (Random Forest, Support Vector Machines və s.) çoxlu fərqli faktorları nəzərə alaraq daha sürətli proqnozlar verir. Hibrit Modellər ənənəvi hidroloji modellərlə AI modellərinin birləşməsi olub daha dəqiq nəticə verir.

Hidroenerji sistemlərində enerji istehsalını optimallaşdırılması su ehtiyatlarının həcmi və turbinin işi ilə bağlıdır. Əgər su ehtiyatları düzgün idarə edilməzsə enerji itgiləri yaranar, su ehtiyatları daha tez tükənər, daşqın və quraqlıq riskləri arta bilər. Enerji istehsalının optimallaşması nəticəsində daha çox enerji istehsal edilməsinə və təbiətə dəyən zərəri minimuma endirmək mümkündür.[6] Optimallaşdırma üsullarına su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması, turbinlərin iş rejiminin optimallaşdırılması, enerji bazarına uyğun istehsalın müəyyən edilməsi, hidroenerji stansiyasının rəqəmsal modelinin qurulması və s. göstərə bilərik. Bu üsulların tətbiq olunması nəticəsində 10–15% daha çox enerji istehsalı, enerji xərclərinin və qəza risklərinin azaldılması, su ehtiyatlarının uzunmüddətli qorunması və ekoloji təsirlərin azaldılmasına nail olmaq olar. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görürük ki, Norveçdə hidroenerji stansiyalarında AI əsaslı optimallaşdırma ilə ildə 5% əlavə enerji istehsal olunur ABŞ-da DOE layihələrində suyun idarə olunması üçün optimallaşdırma alqoritmləri tətbiq olunur, Çin-də isə SES-də rəqəmsal ikilik texnologiyasının tətbiq olunması ilə enerji istehsalı optimallaşdırılır. [5]

Şəkil 3. Hidroenerji sistemlərində enerji istehsalının optimallaşdırılması sxemi.

Su anbarından su turbinlərə ötürülür, turbinlər suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisinə çevirir, AI və optimallaşdırma sistemi turbinlərin işini idarə edərək ən səmərəli rejimi seçir və nəticədə elektrik enerjisi daha optimal və sabit istehsal olunur.

Nəticə: Bütün bu araşdırmalardan sonra belə nəticəyə gəlmək olar ki, innovasiya texnologiyaları sayəsində hidroenerji sistemlərində həm ekoloji, həm də texnoloji problemlərin aradan qaldırılması mümkündür. Bu yeni avtomatlaşdırılmış sistemlər xətalara əvvəlcədən aşkar edilməsinə, enerji istehsalının artırılmasına, qəza risklərinin minimuma endirilməsinə xidmət edərək hidroenerji sistemlərinin səmərəliliyini artırılmasına nail olur. Azərbaycanın da bu sahədə böyük potensialı var və innovativ texnologiyalar ölkənin enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verə bilər. Beləliklə Azərbaycanın hidroenergetik potensialının artırılması və səmərəli istifadə olunması, ölkənin iqtisadiyyatının davamlı inkişafını dəstəkləyəcək, enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək və ətraf mühitin qorunmasına yardım edəcəkdir. Bu sahədə həyata keçiriləcək innovativ texnologiyaların tətbiqi, yeni turbinlərin və generatorların istifadəsi, həmçinin mövcud su anbarlarının optimal idarə olunması ilə hidroenergetikanın səmərəliliyi daha da artırıla bilər. Bütün bu yeni innovativ

texnologiyaların yaradılması hidroenergetikada yüksək səmərəliliyə nail olmağa, itkilərin azaldılmasına, enerji istehsalını artırmağa, ekoloji mühafizəni təmin etməyə və dayanıqlı inkişafı təşviq etməyə imkan yaradacaqdır.

Summary: The article discusses the importance of clean, ecologically clean energy production produced in hydropower systems for today's world population. It also provides information on methods for increasing energy production by applying new innovative technologies to the hydropower sector, minimizing accident risks, and predicting and optimizing energy production through artificial intelligence systems. Various sensors used in hydropower systems are used to detect equipment failures, determine the water level in rivers and reservoirs, measure the pressure of water entering the turbine, and monitor the mechanical condition of turbines and generators. In addition, the article notes that hydropower systems are monitored using sensors and IoT technologies, thanks to which the operator can monitor and control the system from the control center. Information is provided on the optimization methods of hydropower systems, and it is noted that as a result of the application of these methods, 10–15% more energy production can be achieved, energy costs and accident risks can be reduced, long-term protection of water resources can be achieved, and environmental impacts can be reduced. In conclusion, it was noted that Azerbaijan also has great potential in this area and the application of innovative technologies can make a significant contribution to the country's energy security.

Аннотация: В статье рассматривается важность производства чистой, экологически чистой энергии в гидроэнергетических системах для современного населения мира. Также представлена информация о методах увеличения производства энергии путем применения новых инновационных технологий в гидроэнергетическом секторе, минимизации рисков аварий, прогнозирования и оптимизации производства энергии с помощью систем искусственного интеллекта. Различные датчики, используемые в гидроэнергетических системах, используются для обнаружения отказов оборудования, определения уровня воды в реках и водохранилищах, измерения давления воды на входе в турбину и контроля механического состояния турбин и генераторов. Кроме того, в статье отмечается, что мониторинг гидроэнергетических систем осуществляется с помощью датчиков и технологий Интернета вещей, благодаря которым оператор может контролировать и управлять системой из центра управления. Представлена информация о методах оптимизации гидроэнергетических систем и отмечено, что в результате применения этих методов можно увеличить выработку энергии на 10–15%, снизить затраты на электроэнергию и риск аварий, обеспечить долгосрочную защиту водных ресурсов, а также уменьшить воздействие на окружающую среду. В заключение было отмечено, что Азербайджан также имеет большой потенциал в этой сфере и применение инновационных технологий может внести существенный вклад в энергетическую безопасность страны.

Ədəbiyyat siyahısı.

1. International Energy Agency (IEA). Hydropower Special Market Report. Paris: IEA, 2021
2. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması (mühazirə konspektləri) Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı-2023
3. Рзаев М.А, Новрузова С.Я Возобновляемые источники энергии в электроэнергетике Нахчыванской Автономной Республики. Научно-прикладный журнал. Відновлювана Енергетики Інститут Відновлюваної Енергетики НАНУ. Київ-2018
4. U.S. Department of Energy. Hydropower Vision: A New Chapter for America's 1st Renewable Electricity Source, 2016.
5. S.Y. Rzayeva Hidroenergetika sahəsində səmərəliliyin yüksəldilməsi. "Qloballaşma şəraitində yeni nəsil universitetlərdə müəllim hazırlığının əsas hədəfləri" Respublika elmi konfransı Qəbələ- 2024
6. United Nations. *World Small Hydropower Development Report*. UNIDO, 2022.
7. <https://www.energy.gov/>